

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY VA DUNYOVIY DAVLAT QURISHNING MA’NAVIIY–MAFKURAVIIY ASOSLARI

O‘Rinboyev Ulug‘Bek O‘Rolboy O‘G‘Li

Guliston davlat pedagogika instituti

“Milliy g‘oya va falsafa” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya

Yangi O‘zbekistonda ulkan imkoniyatlar va jadal islohotlar izchillik va tizimlilik asosida olib borilmoqda. Ushbu maqolada mazkur islohotlardan ko‘zlangan maqsad, Yangi O‘zbekistonni yangilangan dunyo tartibida o‘zining mustahkam o‘rniga va o‘z mavqeiga ega bo‘lgan rivojlangan, demokratik, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurishga yo‘naltirilganligi o‘rganilgan. Shuningdek bu maqsadlarga yetish uchun jamiyatning barcha sohalarida demokratik, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish uchun muhim chora-tadbirlar, yo‘l xaritalari va natijaga qaratilgan shahdam qadamlar qo‘yilmoqda. Masalaning O‘zbekiston jamiyatida dolzarbligidan kelib chiqib, mazkur maqolada davlatchilik tarixi, ijtimoiy davlat, dunyoviy davlat tushunchalarining mazmun mohiyati haqida fikr-mulohazalar keltirilgan. Undan tashqari, Yangi O‘zbekiston tushunchasining umummilliy g‘oya va harakatga aylanishi, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish jamiyat ehtiyoji sifatida ko‘rib chiqilgan. Mavzuga oid mahalliy va xalqaro ekspertlarning fikr-mulohazalaridan iqtiboslar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, xalq hokimiyati, huquqiy davlat, ijtimoiy davlat, dunyoviy davlat, sekulyarizatsiya, jamoatchilik, ijtimoiy soha, dunyoviylik, fan va ta’lim, madaniyat, ma’naviyat, mafkura, hokimiyat, tenghuquqlik, ochiqlik, plyuralizm, jamiyat, tabaqa, qatlam, e’tiqod, millat va elat, ijtimoiy birdamlik.

Yangi O‘zbekistonda xalq hokimiyatiga asoslangan, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish borasida muhim tashabbuslar ishlab chiqilib, jamiyat hayotiga faol ravishda targ‘ib qilinmoqda. Bu tashabbuslar o‘z samarasini berishi aniq. Ijtimoiy siyosatning mamlakatimizda hali ham ilmiy doiralarda yetarli darajada o‘rganilmagan soha sifatida rivojlanishi, uning milliy standartlarini ishlab chiqish, O‘zbekistonning dunyoviy davlat sifatida maydonga chiqishi muhim omillardan biri bo‘lib qolmoqda. Buning sababi shundaki, “inson qadr-qimmatini” tushunchasi ushbu yo‘nalishdagi ijtimoiy siyosatning muhim xususiyatini tashkil etadi. Chunki har qanday dunyoviy davlatda ijtimoiy siyosat shaxsning ustuvorligi, uning qadr-qimmatini, huquq va manfaatlarini asosida shakllanadi.

Ayni shu maqsadda 2022-yilning iyun oyida davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev boshchiligida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bo‘yicha keng jamoatchilik, mutasaddilar va ommaviy axborot vositalari vakillari

bilan uchrashuvda: “Inson qadr-qimmatini anglash ijtimoiy holatni anglash bilan bevosita bog‘liqdir. Ijtimoiy davlat ijtimoiy nomutanosiblikni kamaytirish va muhtojlarning ehtiyojlarini qondirish uchun samarali siyosatni amalga oshirish uchun namunadir. Ijtimoiy davlat muhtojlarning farovonligi va farovonligi uchun zarur bo‘lgan minimal iste‘mol tovarlari bilan ta‘minlashga harakat qiladi. Buning uchun yashash uchun ish haqini ta‘minlash, qashshoqlikni kamaytirish, ish o‘rinlarini yaratish, shaxs va uning oilasiga munosib hayot kechirish imkonini beruvchi xavfsiz mehnat sharoitlarini ta‘minlash zarur. Shu bilan birga, ishsizlikdan himoya qilish, sifatli ta‘lim, malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, barcha uchun teng imkoniyatlar yaratish, oila, bolalar, ayollar, keksalar, nogironlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash ijtimoiy davlatning asosiy vazifalaridandir.” deb ta‘kidlagan edi.

Yangi O‘zbekiston jamiyatida ijtimoiy, huquqiy va dunyoviy davlat qurish g‘oyasi allaqachon umummilliy harakatga aylanishga ulgurgan. Xo‘sh, ijtimoiy va dunyoviy davlat o‘zi qanday bo‘ladi? Ularning qanday farqli jihatlari va o‘xshashliklari bor? O‘zbekiston shu paytgacha dunyoviy davlat emasmidi? Shu va boshqa ko‘plab savollar bugun bizning jamiyatimizda ilmiy doiralarda bot-bot takrorlanmoqda. O‘zbekiston mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab demokratik dunyoviy davlat sifatida e‘tirof etilgan va bu bosh qonunimizda ham mustahkamlangan. Yuqoridagi savollarga javob topish maqsadida quyida “ijtimoiy” va “dunyoviy davlat” tushunchalariga berilgan ta‘riflarni ko‘rib chiqamiz:

“Ijtimoiy davlat – har bir inson uchun farovon turmush darajasi, sifatli ta‘lim, kafolatli tibbiy xizmat, munosib mehnat sharoiti va adolatli ish haqi, pensiya va nafaqalar, ijtimoiy yordam va xizmatlar tizimi yaratilgan, uy joyli bo‘lish sharoiti mavjud bo‘lgan, ijtimoiy tafovutlar yumshatilgan, muvozanatlashgan, hech bir fuqaro o‘z muammolari bilan yolg‘iz qolmaydigan adolatli davlattir” [38].

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-iyunda Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvda “O‘zbekiston–ijtimoiy davlat” degan tamoyilni mustahkamlashni taklif etaman chunki “Inson qadri” tushunchasi “ijtimoiy davlat” tushunchasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu g‘oyaning tub negizida ham avvalo inson qadrini ulug‘lash, insonga xizmat qilishdek oliyjanob maqsad mujassamdir” [39], deb ta‘kidlagan edi.

Turli mamlakatlar va mintaqalarda ijtimoiy davlat shakli va rivojlanish yo‘nalishida katta farqlar mavjud. Barcha ijtimoiy davlatlar aksariyat ijtimoiy dasturlarni xususiy tashkilotlar orqali boshqaradi va davlat hususiy sherikchilik asosida ijtimoiy xizmatlarni taqdim etadi. “Ijtimoiy davlatning xizmatlari ham turli hududiy darajalarda taqdim etiladi

³⁸ Yangilanayotgan Konstitutsiya. 100 savolga 100 javob. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti xuzuridagi Qonunchilik va xuquqiy siyosat instituti. - Toshkent. “Adolat” milliy xuquqiy axborot markazi, 2023-yil.- 8-bet.

³⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-iyunda Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvidagi nutqidan.

“Ushbu tushunchaning etimologiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak nemischa “Sozialstaat” (ijtimoiy davlat) atamasi 1870-yildan boshlab nemis ijtimoiy siyosatchilari (sozialpolitiker) tomonidan ishlab chiqilgan. Atama Otto fon Bismarkning konservativ islohotlari doirasida joriy etilgan davlatni qo'llab quvvatlash dasturlarini tavsiflash uchun ishlatila boshlangan.

Bugungi kunda bu atama faqat XIX asrda industrializatsiya, milliy davlatlarning shakllanishi va demokratizatsiya tufayli yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar davrida paydo bo'lgan “zamonaviy” ijtimoiy davlat uchun qo'llanadi. “Inglizcha “welfare state” farovonlik davlati atamasi betaraf

tasvirlovchi atama bo'lsa, nemis tilidagi “Wohlfahrtsstaat” atamasi ko'pincha salbiy ma'noda ishlatiladigan atama sifatida qo'llanadi” [40].

Yangi O'zbekiston siyosiy jihatdan ochiq va demokratik davlatni rivojlantirishga intilmoqda. Fuqarolarning davlat boshqaruvidagi faol ishtiroki, so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari demokratik qadriyatlarning muhim ko'rsatkichidir. Bu tamoyillar barqarorlik va ijtimoiy totuvlikni ta'minlaydi.

“**Dunyoviy davlat**” tushunchasi davlatning diniy tashkilotlar va dinlardan mustaqilligi bilan bog'liq. Bu modelda davlat boshqaruvi diniy qadriyatlarga emas, dunyoviy qonunlar va tamoyillarga asoslanadi. Dunyoviy davlatlar odatda diniy erkinlikni kafolatlaydi, lekin diniy institutlarning davlat siyosatiga ta'sir o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi.

“**Sekulyarizatsiya**” (lotincha – zeasikz dunyoviylik) Uyg'onish davrida yevropada keng tarqalgan qarash bo'lib ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, inson ongi va faoliyatida dunyoviylik ta'sirining kuchayib borish jarayonini ifoda etadi. XVII-XVIII-asrlarda Yevropada cherkovning yakka hukmronligiga qarshi shakllangan bo'lib, davlat bilan cherkovning bir-biridan ajratilishi, diniy tashkilot faoliyat doiralarning qisqartirilishi sekulyarizatsiyaga xos xususiyatlardir. Jamiyat hayotida o'sha davrda diniy xizmatlar va ibodatlar kamayishi, fuqarolik ishlarini davlat ixtiyoriga o'tkazilishi adabiyot, san'at va axloqda dunyoviylik ro'lining oshib borishi sekulyarizatsiya bilan bog'liq. “Sekulyarizatsiya – ijtimoiy munosabatlar rivoji bilan bog'liq bo'lib, ilm–fan va texnikaning o'sishiga to'siq bo'lgan jarayonlar o'rnini yangilik egallashi natijasi ro'y beradi” [41]. Dunyoviy davlat yoki sekulyar davlat deganda diniy institutlar va diniy e'tiqodlardan mustaqil bo'lgan davlat tuzumi tushuniladi. Bunday davlatda din siyosatdan ajratilgan, barcha fuqarolarga teng huquq berilgan, hech bir din davlat tomonidan rasman qo'llab-quvvatlanmaydi. Dunyoviy davlat, odatda, shaxsiy erkinlik, adolat va inson huquqlarini himoya qilish uchun muhim deb hisoblanadi. Bunday davlatlar ko'pincha o'z

⁴⁰ Fay, S. B. (January 1950). "Bismarck's Welfare State". *Current History* XVIII (101): 1–7.

⁴¹ Dinshunoslik: Qomusiy lug'at/ Najmiddinov J., Karimov J., Turdiyeva D.–T.:Imom Buxoriy xalqaro markazi nashriyoti, -2017. 337- bet

fuqarolarini har xil diniy va ijtimoiy guruhlar orasida hamkorlikka va murosaga chaqiradi.

Dunyoviy davlatning asosiy xususiyatlari:

- Din va davlatni ajratish: Davlat va diniy tashkilotlar bir-biridan mustaqil va hukumat diniy qoidalar bilan bog'lanmaydi.
- Din erkinligi: Har bir fuqaro yashash va o'z diniga e'tiqod qilish huquqiga ega.
- Diniy betaraflik: Davlat barcha dinlarga teng munosabatda bo'ladi va ularga bir xil huquqlar beradi.

Dunyoviy davlatning misoli sifatida Fransiya va Turkiyani ko'rsatish mumkin. Ushbu davlatlarda diniy institutlar davlat ishlariga aralashmaydi, diniy ta'limot davlat siyosatiga ta'sir ko'rsatmaydi.

Ayni paytda O'zbekistonda ijtimoiy va dunyoviy davlat qurish jarayoni jamiyat hayotida yangi sahifalarni ochmoqda. Dunyoviy va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, jamiyatda turli toifalar o'rtasida o'zaro hurmat, tenglik va barqaror rivojlanishni ta'minlash davlatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Kelgusida bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ijtimoiy-siyosiy islohotlarni davom ettirish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kafolatlash zarur. Yuqoridagi keltirilgan malumotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yirik islohotlarning aksariyati ijtimoiy sohaga qaratilganini ko'rish mumkin. Xususan, aholini ijtimoiy himoya qilishni qo'llab-quvvatlash va kuchaytirish, unga davlat kafolatlari tizimini ta'minlash borasidagi ishlar amalga oshirildi. Davlat siyosati darajasida aholining farovon va baxtli hayot kechirishi uchun shart-sharoit yaratish, aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, ishsizlik va qashshoqlikni kamaytirish, turmush sharoiti va sifati bo'yicha tengsizlikning oldini olish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu xayrli ishlar “Avval — inson, keyin — jamiyat va davlat”, degan ezgu g'oyani ro'yobga chiqarish, xalqimizni rozi qilish, erkin va farovon jamiyat barpo etishda muhim omil bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston. 2023 y.
2. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023. – 416 bet.
3. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O'quv qo'llanma. Mualliflar jamoasi. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2024-y.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati: 80 000 ortiq so'z va so'z birikmasi. Mas'ul muharrirlar A. Madvaliyev, D. Xudayberganova. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. - 864 bet.

5. Nicholas Balabkins, *Germany Under Direct Controls* (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1964), p. 62.
6. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати / ЎзР Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси, Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти; таҳрир ҳайъати: Х.Султонов ва бошқ.; тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров. - Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. 516-бет
7. Odilqoriyev X.T. *Davlat va huquq nazariyasi. Darslik.* – Toshkent. «Adolat», 2018. – 89-90- betlar.
8. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. T.: 2000-yil
9. Dinshunoslik: Qomusiy lug‘at/ Najmiddinov J., Karimov J., Turdiyeva D.– T.: Imom Buxoriy xalqaro markazi nashriyoti, -2017. 337- bet
10. X.T.Odilqoriyev. *Konstitutsiya va ijtimoiy davlatchilik.* T.: “Yuridik adabiyotlar publish” 2022.
11. Ijtimoiy davlat rivojining nazariy va huquqiy tahlil asosi: Ilmiy maqola/ Jabborov Muhammadjon Sunatullo o‘g‘li Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti –T .: Science box - 05.2024. 42-bet.
12. “Welfare state” Peter Bondarenko Britannica Online Encyclopedia.
13. Béland, Daniel; Morgan, Kimberly J. (2021), Béland, Daniel; Leibfried, Stephan; Morgan, Kimberly J.; Obinger, Herbert (muh.), “*Governance*”, *The Oxford Handbook of the Welfare State* (inglizcha), Oxford University Press, 172–187-bet.